

Published in **Florentin Smarandache și seducția polimorfismului. Analize, interpretări, cronici, articole, note și recenzii**, pp. 159-160. Editori: Al. Florin Țene, Andrușa R. Vătuu. Sibiu: Agora, 2017; 843 pages; ISBN 9781599735023.
Also appeared in *Baricada*, București, Anul V, Nr. 17 (224), 26 aprilie 1994, p. 13.

Geo Vasile

Nea Marin, disident

Fugind din țară în septembrie 1988, scriitorul Florentin Smarandache ajunge într-un lagăr din Istanbul. Spre a-și menține trează comuniunea cu humusul natal, Smarandache ține un jurnal pe care abia acum a reușit să-l tipărească la București.

Iată ce aflăm la pagina 225, datată 3 iunie 1989: "Jean-Louis Courriol, cunoscutul românist francez și profesor la Lyon, traducând (infidel) al unor poeme de Eminescu, intervenea pentru viza lui Marin (Sorescu – n.n.), atât la Ministerul francez cât și la Ministerul Român, și tot el plătea transportul și-l caza la el. Sorescu vorbea franceza, dar mediocru, traducerea o făceau împreună... Oltean, șmecher, nea Marin pozează în disident, are mai multă trecere și admirație din partea Occidentului. Un disident nu obține pașaportul de vest, una-două, când vrea el, și de mai multe ori pe an. Din contră, să nu fie... Deși poate păcătuiesc. Mi-amintesc c-a scris și un articol, în care îl lauda pe Ceaușescu, grifonul României... Ce mișto mai făcea de el, la "Europa liberă" Neculai Constantin Munteanu!".

Domnule ministru, așteptăm replica dvs. Aveți tot dreptul, plus drepturile omului!